

SERGIUSZ LEOŃCZYK

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
e-mail: historia@uph.edu.pl

Polskie osady włościańskie na Syberii na przełomie XIX-XX wieku. Historia. Sytuacja obecna

Abstract. *One of the results of the partition and collapse of the Polish state was the emigration of the Poles to the West. This process has been thoroughly studied in historical literature of the 20th century. The process of migration of the Poles to the East, especially to Siberia remains a kind of “terra incognita” in terms of historical research. The beginning of the settlement of the serfs to the territories of Siberia from the Kingdom of Poland started in 1885 when the case of resettlings from Konecki County in Radom Governorship to Tomsk Governorship became relatively renown. The best known case within the history of resettlements of the serfs to Siberia was a “migration fever,” of as sort, from Zagłębie Dabrowskie, resulting from economic crisis of 1905-1907. Between 1885-1914 about 60 villages inhabited by the Poles were created in Siberia. Until present only 7 Polish villages remained in Siberia. In 4 of them there are polonia organizations, churches and polonia schools. These are: Wierszyna (Irkutsk Region), Znamienka (Republic Khakassiya), Biełostok (Tomsk Region) and Despotzinowka (Omsk region).*

Keywords: *Serf emigration, rural settlements, landowning reform, economic crisis, Polish Kingdom, Vistula-Country/Land, Western Country/Land, Asiatic Russia, Siberia, Roman Catholic Church, adaptation, village, repressions, Poloniao*

Jednym ze skutków rozbiorów i upadku państwa polskiego była emigracja Polaków na Zachód, a proces ten szczegółowo został zbadany w literaturze historycznej XX wieku. Natomiast niemal zupełnie „białą plamą” do dziś pozostaje

proces emigracji Polaków na Wschód, a przede wszystkim na tereny Syberii¹. Zarówno polska, jak i rosyjska historiografia, dotycząca dziejów Polaków na Syberii w okresie od końca XVIII do początku XX wieku, skupia się przede wszystkim na odtwarzaniu losów polskich zesłańców. Zapomina się (albo tylko w niewielkim stopniu nadmienia) o Polakach, którzy przez cały XIX wiek, aż do pierwszej wojny światowej, przynosili się na Syberię w poszukiwaniu pracy. Znajdowała ją tam głównie inteligencja² z Królestwa Polskiego i Krajów Północno-Zachodniego i Południowo-Zachodniego Cesarstwa Rosyjskiego³. Natomiast do dziś pozostaje nieopracowana kwestia emigracji włościańskiej w XIX i na początku XX wieku⁴.

Lata 1861-1905 stały się pierwszym okresem organizowania masowych migracji z Rosji europejskiej do Rosji azjatyckiej, niepowiązanych z bezpośrednim zagrożeniem ani wojną, ani praktykami penitencjarnymi. Ważnym wydarzeniem dla dziejów Rosji XIX wieku była ustawa o reformie chłopskiej z 19 lutego (3 marca) 1861 r. Był to zdecydowany krok cara Aleksandra II, zmierzający do przejścia od Rosji poddańczo-pańszczyźnianej do kapitalistycznej⁵. Natomiast

¹ Na temat dobrowolnej emigracji na Syberię w XIX-XX wieku zob.: A. Pilch (red.), *Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII-XX w.)*, PWN, Warszawa 1984; A. Kuczyński, *Syberia. 400 lat polskiej diaspory. Zesłania, martyrologia i sukces cywilizacyjny Polaków. Rys historyczny. Antologia*, Wyd. Kubajak, Krzeszowice 2007; A. Kuczyński (red.), *Polacy w nauce, gospodarce i administracji Syberii w XIX i na początku XX wieku*, Silesia, Wrocław 2007; A. Kuczyński, M. Marczyk (red.), *Polacy w nauce i kulturze Tomka oraz Syberii Zachodniej*, Wyd. Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008; Б.С. Шостакович, *Феномен польско-сибирской истории (XVII в. – 1917 г.)*. Основные аспекты современных научных трактовок, результатов и задач дальнейшей разработки темы, Издательство МИК, Москва 2015.

² F. Nowiński, *Polacy na Uniwersytecie Petersburskim w latach 1832-1884*, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986; A. Kijas, *Polacy na Uniwersytecie Charkowskim 1805-1917*, PTPN, Poznań 2008.

³ Przez Kraj Północno-Zachodni rozumiano terytorium sześciu guberni: kowieńskiej, wileńskiej, grodzieńskiej, mińskiej, mohylewskiej i witebskiej, które podlegały generał-gubernatorowi wileńskiemu. Kraj Południowo-Zachodni obejmował gubernie: wołyńską, kijowską i podolską, które podlegały generał-gubernatorowi kijowskiemu. Częściej używano wspólnego określenia wobec tych dwóch jednostek administracyjnych – Kraj Zachodni. Zob. M. Долбилов, А. Миллер (red.), *Западные окраины Российской Империи, Новое литературное обозрение*, Москва 2007, s. 31.

⁴ Warte uwagi prace: W. Masiarz, *Migracja chłopów polskich na Syberię w końcu XIX i na początku XX wieku*, w: A. Kuczyński (red.), *Syberia w historii i kulturze narodu polskiego*, Wrocław 1998, ss. 230-242; W. Masiarz, *Dobrowolne osiedlanie się Polaków na Syberii od XVIII do początku XX wieku*, „Almanach Historyczny” 17/2015, z. 1, ss. 123-131; В. Масярж, *Польская деревня Вершина*, „Поляки в Сибири. Научно-информационный бюллетень Гуманитарного общественно-научного центра”, Иркутск 1995. Zob.: Н. Галеткина, *Вершина: возникновение и начальный этап истории польского сибирского села*, „Тальцы” 4(27)/2005, s. 15-20; Н.Г. Галеткина, *Польская переселенческая деревня в бурятском окружении: проблемы взаимодействия*, w: *Россия и Восток*, Ч. 3, ЧГУ, Челябинск 1995, s. 130-139. Zob. też Л. Островский, *Поляки в Западной Сибири (1890-1930-е годы)*, Издательство Новосибирского госуниверситета, Новосибирск 2011.

⁵ P. Wiczorkiewicz, L. Bazyłow, *Historia Rosji*, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2006, s. 244.

prawną możliwość dobrowolnego osadnictwa na Syberii określiła ustawa rządowa o przesiedleniach z 13 lipca 1889 r.⁶

Na początku XX wieku ruch przesiedleńczy na Syberię uległ zmniejszeniu, co związane było przede wszystkim z napięciami politycznymi z Chinami, a później, w latach 1904-1905, z wojną rosyjsko-japońską⁷. Kiedy 6 marca 1906 r. ukazało się nowe rozporządzenie „w sprawie zasad stosowania ukazu z 1904 roku o przesiedleniu”, rozpoczął się masowy ruch przesiedleńczy za Ural, będący efektem reformy agrarnej premiera Piotra Stołypina⁸. W 1910 r. odbył on wielką podróż inspekcyjną po Syberii, a w swoim sprawozdaniu już w pierwszym zdaniu potwierdził ważność przesiedleń na Syberię, jako jednego z głównych zadań państwa, uzasadniając fakt, że „Syberia to kraj bogaty we wszystko, oprócz ludzi”⁹. Od 1911 r. można zaobserwować duży spadek liczby przesiedleńców ze wszystkich guberni Rosji europejskiej za Ural, którego główną przyczyną był nieurodzaj w latach 1910-1911, zwłaszcza na Syberii Zachodniej. W latach 1906-1914 z Rosji europejskiej, włączając Królestwo Polskie i Kraj Zachodni, przesiedliło się na Syberię łącznie około 3 mln osób, z czego około pół miliona powróciło do 1914 r. W czasie pierwszej wojny światowej przesiedlenie za Ural uległo znacznemu ograniczeniu z powodu mobilizacji mężczyzn do wojska oraz dostosowania transportu na potrzeby wojny¹⁰.

Polityka kolonizacyjna azjatyckich terenów Cesarstwa Rosyjskiego nosiła wyraźny narodowościowo-wyznaniowy charakter, skupiając się przede wszystkim na tym, że imperium kierowało na swoje kresy wschodnie przede wszystkim przesiedleńców wyznania prawosławnego. Podyktowane to było przekonaniem ministra finansów Sergieja Wittego, że jest to rozwiązanie nie tylko problemów gospodarczych, lecz także politycznych, biorąc pod uwagę, iż przyjdzie czas, gdy ludność rosyjska wejdzie w konflikt z Chinami¹¹. Szczególne znaczenie ideologów ruchu przesiedleńczego przywiązywali do tzw. słowiańskiej kolonizacji Syberii. Takim przykładem był ukaz z 20 kwietnia 1861 r. „O regułach dotyczących osiedlania się Rosjan i obcokrajowców w obwodach nadamurskim i nadmorskim Syberii Wschodniej”, który cesarz Aleksander II podpisał, mając nadzieję na przesiedlenie Czechów na Daleki Wschód ze Stanów Zjednoczonych Ameryki¹². Akcja nie powiodła się, gdy okazało się, że większość Czechów jest wyznania rzymskokatolickiego. Idei słowiańskiego osadnictwa nie udało się zrealizować

⁶ Я.Ф. Ставровский, В.В. Алексеев, *Переселения в Сибири*, Санкт-Петербург 1906, с. 2.

⁷ Н.Р. Огановский, *Народное хозяйство Сибири*, Москва 1922, с. 131.

⁸ „Вопросы колонизации” 2/1907, с. 91, 151.

⁹ *Записка Председателя Совета Министров Главноуправляющего Землеустройством и Земледелием О Поездке в Сибирь и Поволжье в 1910 году. Приложение к всеподданнейшему докладу*, Государственные Типографии, Санкт-Петербург 1910, с. 166.

¹⁰ W. Masiarz, *Migracja chłopów polskich...*, ss. 234-236.

¹¹ *Азиатская Россия*, Санкт-Петербург 1914, т. 1, с. 199.

¹² Российский государственный исторический архив (далее – РГИА), ф. 1341 (Первый Департамент Сената), оп. 107, д. 408 (1861 г.), л. 11-12 об.

z powodu sprzeczności katolicyzmu z ideologią słowianofilską na tle wydarzeń powstania styczniowego w Polsce¹³.

Od przełomu lat 70.-80. XIX wieku w Królestwie Polskim ukształtowała się sytuacja sprzyjająca rozwojowi emigracji. Przyczyniły się do niej wszystkie obiektywne czynniki, podobnie jak w innych krajach Europy. W Królestwie Polskim wystąpiły one szczególnie ostro. Były to: duży wzrost demograficzny, układ stosunków własnościowych na wsi, stale wzrastająca liczba ludności bezrolnej, niedostateczny rozwój przemysłu¹⁴.

Za początek masowej migracji zarobkowej ludności polskiej do Cesarstwa Rosyjskiego można uznać lata 60. XIX wieku. Znaczny wzrost tego zjawiska szczególnie można zauważyć po stłumieniu powstania styczniowego w Królestwie i w Kraju Północno-Zachodnim. Źródeł procesu można szukać w represjach politycznych w stosunku do ludności polskiej w wyżej wymienionych regionach, gdzie Polacy nie mogli być zatrudniani w administracji państwowej, w szkolnictwie czy na kolei, natomiast łatwo i bez żadnych problemów znajdowali pracę w centralnych guberniach Rosji europejskiej oraz metropoliach – w Sankt Petersburgu, Moskwie, Kijowie lub Odessie¹⁵.

Jednocześnie władze uważały, że na ziemiach polskie, a zwłaszcza do guberni siedleckiej i lubelskiej, mogą przesiedlać się włościanie z guberni centralnej Rosji. Jednak nieliczne próby nie powiodły się. Przesiedlenie na polskie ziemie miało poparcie jedynie wśród rosyjskiej szlachty, która była zainteresowana nabywaniem majątków w Kraju Zachodnim i Królestwie Polskim¹⁶. Jeżeli chodzi o chłopów, to woleli jechać na Syberię, niż przesiedlać się na zachód. Nieliczne przykłady osadzenia rosyjskich chłopów na ziemiach polskich, np. osada koło twierdzy Modlin, okazały się nieudane – środki skarbu państwa zostały zmarnowane, a większość nadziałów rosyjscy włościanie sprzedali¹⁷.

Za początek osadnictwa włościan z Królestwa Polskiego na tereny Syberii można uznać rok 1885, kiedy dużego rozgłosu nabrała sprawa przesiedleń z powiatu koneckiego w guberni radomskiej do guberni tomskiej. Z pewnością można

¹³ Российский государственный архив Дальнего Востока, ф. 87 (Канцелярия военного губернатора Приморской области), оп. 1, д. 287 (Приморский военный губернатор П.В. Казакевич – генерал-губернатору Восточной Сибири М.С. Корсакову 24 июня 1864 г.), л. 25-31.

¹⁴ S. Janicki, *Stosunki rolnicze Królestwa Kongresowego*, Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Koronnych, Warszawa 1918, s. 24, 98; K. Groniowski, *Kwestia agrarna w Królestwie Polskim*, PWN, Warszawa 1966, s. 166; W. Grabski, *Materiały w sprawie włościańskiej*, t. I, Gebethner i Wolff, Warszawa 1907, s. 61.

¹⁵ Z. Łukawski, *Ludność polska w Rosji 1863-1914*, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978, ss. 42-43.

¹⁶ П.К. Щебальский, *Русская область в Царстве Польском*, „Русский вестник” 6/1883, с. 505-513.

¹⁷ P. Oleńczak, *Twierdza Modlin w latach 1830-1915. Aspekty polityczne, militarne i społeczne*, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorzcyk, Warszawa 2009, ss. 81-83.

stwierdzić, że ta akcja przesiedleńcza się nie udała, bo skorzystało z niej zaledwie 20 rodzin¹⁸. W końcu lat 80. i na początku lat 90. XIX wieku najwięcej chłopów wyjeżdżało z guberni kaliskiej, płockiej i radomskiej. Była to raczej migracja nieregularna i ściśle kontrolowana przez władze administracyjne, bowiem ustawy, które obowiązywały w Cesarstwie Rosyjskim i pozwalały włościanom guberni centralnej Rosji na przesiedlanie, nie miały mocy prawnej w Królestwie Polskim, co oburzało włościan np. guberni siedleckiej:

Dnia 10 listopada 1895 r. my, w liczbie 45 rodzin, złożyliśmy podanie o pozwolenie na przesiedlenie się do guberni jeniisejskiej na ziemię należące do Skarbu Państwa. Prosiłszy, aby pozwolenie to zostało wydane w odpowiednim czasie – żeby wczesną wiosną można było wysłać delegatów, którzy mieliby wybrać grunta. Naczelnik powiatu włodawskiego guberni siedleckiej odesłał nas do gubernatora siedleckiego. Natomiast naczelnik chełmskiego powiatu guberni lubelskiej (bez podania przyczyny) nie przyjął naszej prośby i doradził, abyśmy jechali bez pozwolenia, tylko z paszportami. Stwierdził również, że ziem skarbowych nam nie przydzielą, bo jesteśmy mieszkańcami Królestwa Polskiego, a nie Cesarstwa Rosyjskiego. Możemy więc jechać do Prus, Austrii, Anglii, Brazylii lub gdziekolwiek indziej, ale nie na Syberię.

Jesteśmy włościanami i poddanymi rosyjskimi oraz chociaż jesteśmy urodzeni w kraju, większość z nas służyła w wojsku rosyjskim, a obecnie jest w rezerwie. Składaliśmy przysięgę na wierność Cesarzowi rosyjskiemu i dlatego mamy prawo być uznawani za poddanych rosyjskich, a więc należymy do mieszkańców Cesarstwa Rosyjskiego, w związku z czym przysługują nam ogólne prawa darowane przez Cesarza wszystkim mieszkańcom Cesarstwa Rosyjskiego, w tym także Kraju Przywiślańskiego¹⁹.

Jeżeli na terenie Królestwa Polskiego władze starały się nie dopuszczać do wyjazdów chłopów do Rosji azjatyckiej, to na Kresach, które stały się częścią Kraju Zachodniego, władze prowadziły w przypadku zamieszkałych tam polskich chłopów zupełnie odmienną politykę, sprzyjały więc temu procesowi. Chodzi tu przede wszystkim o to, żeby pozbyć się niepożądanego elementu polskiego z ziem, gdzie, jak uważał rząd, przeważała „rosyjska i prawosławna ludność” – Białorusini, Ukraińcy i w mniejszym stopniu Rosjanie. W sprawozdaniu za rok 1903 generał-gubernator Kraju Północno-Zachodniego Swiatopołk-Mirski proponował wprowadzenie specjalnych warunków, aby z jednej strony powstrzymać włościan pochodzenia rosyjskiego przed przesiedlaniem się na Syberię, z drugiej zaś aktywizować przesiedlenie włościan innych narodowości, w szczególności Polaków²⁰.

Początek przesiedleń polskich włościan z guberni północno-zachodnich i południowo-zachodnich, podobnie jak przesiedlenia włościańskie z Królestwa, umownie datuje się po 1885 r. Najwięcej było włościan pochodzenia polskiego z guberni grodzieńskiej – powiatów: sokólskiego, bielskiego i białostockiego.

¹⁸ Archiwum Państwowe w Radomiu, Kancelaria Gubernatora Radomskiego, sygn. 656:1885 r., k. 11, 66,84, 154, 168, 191-192.

¹⁹ РГИА, ф. 391 (Переселенческое Управление МЗ), оп. 2, д. 839, л. 163.

²⁰ РГИА, ф. 1284 (Департамент Общих Дел МВД), оп. 190, д. 136, л. 17-22.

Fot. 1. Rodzina Aleksandra Kiersza, założyciela wsi Aleksandrówki na południu guberni jeniisejskiej (około 1910 r.)

Źródło: zbiory prywatne Sergiusza Leończyka.

W połowie lat 90. XIX wieku znaczna liczba rodzin polskich z guberni wileńskiej, witebskiej i kowieńskiej przeniosła się na Syberię. Jak relacjonuje polska gazeta „Kraj” ukazująca się w Sankt Petersburgu:

Był to stan prawie epidemiczny, gdy zamożni nawet gospodarze, porzuciwszy własną ziemię, której im sprzedawać nie było wolno, spieniężywszy za bezcen dobytek, puszczali się w daleką drogę, marząc o żyznych obszarach, które jakoby za darmo rząd rozdawał, o rzekach płynących po złotym piasku, o życiu bez pracy w rozkoszach²¹.

W związku z nasilającym się zainteresowaniem włościan Królestwa Polskiego emigracją na grunta skarbowe na Syberii rząd był zmuszony do zrównania prawa rosyjskiego wobec mieszkańców Królestwa, bowiem jeżeli nie udzielano pozwolenia na wyjazd, to chłopci z guberni nadwiślańskich nierzadko wyjeżdżali bez zgody rządu. Niechętna lub pasywna postawa władz rosyjskich wobec akcji osadniczej spowodowała, że bezrolni i małorolni chłopci Królestwa za ziemię obiecaną obrali sobie nie centralne gubernie Rosji i nie Rosję azjatycką, ale odległą Brazylię. Ge-

²¹ „Kraj” 18/1904.

nerał-gubernator warszawski Paweł Szuwałow uważał, że najbardziej skutecznym, ale również trudnym do realizacji sposobem walki ze złem płynącym ze strony małorolnych i bezrolnych chłopów Królestwa Polskiego byłaby regularna organizacja wiejskich przesiedleń na inne ziemie Cesarstwa, leżące poza granicami Królestwa Polskiego. Dostrzeżono jednak, iż warunkiem, który władze muszą spełnić, żeby polscy włościanie chętniej przesiedlali się do guberni wewnętrznych Rosji, jest zaspokojenie religijnych potrzeb osadników w nowym miejscu zamieszkania²².

W wyniku porozumienia ministerstwa z warszawskim generał-gubernatorem księciem Aleksandrem Imeretyńskim została powołana Komisja do zbadania obecnego stanu rolnictwa w Królestwie Polskim. Po naradach 5-7 marca 1899 r. komisja przyznała, że nie ma potrzeby stwarzać jakichś specjalnych środków prowadzących do propagowania i podtrzymania ruchu przesiedleńczego na Syberię z guberni nadwiślańskich. Orzekła, że wystarczy wprowadzić działanie ustawy z 13 lipca 1889 r. w guberniach Królestwa Polskiego i ograniczyć się tylko do przesiedleń na ziemie wzdłuż permsko-kołtasskiej kolei żelaznej, bo na przesiedlenie Polaków na ziemie syberyjskie, zdaniem członków komisji, trudno liczyć²³.

Warto zauważyć, iż ruchu przesiedleńczego chłopów z Królestwa Polskiego do rejonu permsko-kołtasskiej kolei żelaznej nie odnotowano, natomiast z wyjazdów chętnie skorzystali robotnicy i inteligencja techniczna. W 1897 r. w czasopiśmie „Nowoje wremia” ukazał się artykuł, w którym z niepokojem pisano o koncentracji ludności polskiej. Tę sytuację referowano Mikołajowi II, na co car odpowiedział, że nic nie da się poradzić, skoro brakuje kadr rosyjskich, aby zapewnić szybki rozwój przemysłowy takiego wielkiego kraju²⁴. W 1898 r. na łamach „Russkogo wiestnika” informowano czytelników, że „budowa permsko-kołtasskiej kolei żelaznej jest całkowicie w rękach polskich i urzędnicy Rosjanie skarżą się, że są uciskani przez Polaków”²⁵.

Za najważniejszy etap w kolonizacji włościańskiej Syberii można uznać realizację reformy agrarnej Piotra Stołypina w latach 1906-1914. W pierwszym okresie (1906-1911) najwięcej z przesiedlenia z Królestwa Polskiego na Syberię skorzystali włościanie guberni lubelskiej. Warto zaznaczyć, że ponad połowę przesiedleńców z guberni lubelskiej stanowiły osoby wyznania prawosławnego, a ich nazwiska i imiona wskazują na pochodzenie rosyjskie, czy raczej małorosyjskie (ukraińskie). Nie mogło to ująć uwadze prawosławnego biskupa Eulogiusza, posła do rosyjskiej Dumy Państwowej, który ostro skrytykował władze za dopuszczenie do takich

²² *Sprawozdanie warszawskiego generał-gubernatora, generała piechoty hrabiego Szuwałowa o sytuacji Królestwa Polskiego*, w: S. Wiech (oprac.), *Warszawscy generałowie-gubernatorzy o sytuacji społeczno-politycznej Królestwa Polskiego. Raporty Albiedyńskiego i Szuwałowa z lat 1881 i 1896*, Wyd. UJK, Kielce 2007, ss. 209-210.

²³ РГИА, ф. 391 (Переселенческое Управление МЗ), оп. 2, д. 81, л. 26-44.

²⁴ А. С. Суворин, *Дневник*, Текстологическая расшифровка Н.А. Роскиной. Подготовка текста Д. Рейфилда и О.Е. Макаровой, Москва 1992, с. 301-302.

²⁵ Л. Волков, *Итоги польско-русского примирения*, Москва 1898, с. 17.

przesiedleń ludności prawosławnej. W swoim liście do gubernatora lubelskiego napisał on:

Poznań niemczyje systematycznie, natomiast nasza niesystematyczność prowadzi do polonizowania Rusi. Magistraty utworzone w latach 30. ubiegłego stulecia w celu rusyfikacji Polski, wprowadzają przez zarządców polonizację i katolicyzację ludności rosyjskiej w guberniach lubelskiej i siedleckiej, a rosyjskie rodziny szukają ziemi w obwodzie akmolińskim!²⁶

Biskup sugerował władzom, aby w przyszłości powstrzymywały rosyjskich włościan przed wyjazdem, nie wydając im paszportów i szukając możliwości nabycia dla nich ziemi na miejscu przez Bank Włościański.

Najbardziej znaną sprawą w historiografii przesiedleń włościan na Syberię była swoistego rodzaju „gorączka migracyjna” z Zagłębia Dąbrowskiego, wywołana panującym tam kryzysem gospodarczym w latach 1905-1907. Dla mieszkańców Zagłębia wyraz „Sybir” stał się popularny i nie budził już grozy, lecz zaciekawienie i nadzieję. Powstawały legendy o nieprzebranych bogactwach Syberii, żyznych gruntach, złotych piaskach i bujnych stepach. Problem migracji z Zagłębia na Syberię, który znalazł odzwierciedlenie w prasie, zaowocował powstaniem w Warszawie w październiku 1909 r. Towarzystwa Opieki nad Wychodźcami, wzorowanego na Polskim Towarzystwie Emigracyjnym działającym w Krakowie. Liczne prośby górników o zgodę na wyjazd do guberni irkuckiej nie zostały przez władze rozpatrzone pozytywnie, „ponieważ nie są oni zdolni do uprawy ziemi syberyjskiej”²⁷. W odpowiedzi górnicy wysłali delegację do Petersburga, która tak skutecznie przekonała Urząd Przesiedleńczy, że do 1911 r. większość chętnych skierowano do guberni irkuckiej, którą górnicy nazwali „Nową Polską”²⁸.

W wyniku reformy Piotra Stołypina włościanie z Królestwa Polskiego byli zrównani prawnie z włościanami z centralnych i zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego. Urząd Przesiedleńczy powiadamiał, że bez specjalnego pozwolenia władzy lub walnego zebrania gromady przesiedlać się mogą wszyscy włościanie i mieszczanie-rolnicy. W tym celu zaufany delegat jednej lub kilku rodzin (nie więcej niż pięciu) powinien udać się na Syberię, poznać miejscowe warunki życia, obejrzeć grunty przeznaczone dla przesiedleńców i wybrać najodpowiedniejszy nadział – przeznaczony dla przyszłych przesiedleńców. Jednak problemy komunikacyjne, zwłaszcza językowe, oraz pogłoski, że przesiedlenia dotyczą tylko i wyłącznie Rosjan czy prawosławnych – przekonały Urząd Przesiedleńczy w 1913 r. do zamówienia tłumaczenia broszur z języka rosyjskiego na języki polski, łotewski i estoński. Podstawową broszurą przesiedleńczą była 47-stronicowa książeczka

²⁶ Archiwum Państwowe w Lublinie, Lubelski Urząd Gubernialny do Spraw Włościańskich, sygn. 369, k. 293-295.

²⁷ Archiwum Państwowe w Łodzi, Piotrkowski Gubernialny Urząd Spraw Włościańskich, vol. 547, k. 57, 60-64.

²⁸ W. Masiarz, *Migracja chłopów polskich...*, s. 239.

Безплатно.

Издание Переселенческаго Управленія.

Переселеніе за Уралъ

въ 1914 году.

ВСѢ НУЖНЫЯ СПРАВКИ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ПОЧТОЙ и ТЕЛЕ-
ГРАФОМЪ или ИЗЪ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАГО УПРАВЛЕНІЯ въ ПЕ-
ТЕРБУРГЪ (адресъ для телеграммъ: *Петербургъ—Переселенецъ*),
или ИЗЪ СИБИРСКИХЪ РАЙОНОВЪ ВОДВОРЕНІЯ.

Bezplatnie.

Wydanie Zarządu Przesiedleńczego.

Przesiedlenie za Ural

w roku 1914.

WSZELKIE OBJAŚNIENIA MOŻNA OTRZYMYWAĆ PRZEZ POCZTĘ
LUB TELEGRAF, Z ZARZĄDU PRZESIEDLEŃCZEGO (adres dla
dépész: *Петербургъ—Переселенецъ*), ALBO TEŻ Z SYBERYJSKICH
REJONÓW OSIEDLEŃCZYCH.

С.-Петербургъ.
Типографія В. Ф. Киршбаума (отдѣленіе), Новоплаховская, 20.
1914.

Книжки эти можно получить БЕЗПЛАТНО въ ГМИН-
ныхъ управленіяхъ, у комиссаровъ и въ Губернскихъ
по Крестьянскимъ Дѣламъ Приручствіяхъ.

Niniejsze książeczki wydają się BEZPŁATNIE w Urzędach Gminnych, u Komisarzów i w Zarządach Gubernialnych do Spraw Włościańskich.

Fot. 2. Pierwsza strona folderu informacyjnego „Przesiedlenie za Ural w 1914 roku”

Źródło: zbiory prywatne Sergiusza Leończyka.

pt. *Przesiedlenie za Ural w roku 1913*, którą Główny Urząd Przesiedleńczy wydał w Warszawie w 1913 r. w językach polskim i rosyjskim. Broszura miała tłumaczenie równoległe – jedna strona po rosyjsku, druga – po polsku, ukazała się w nakładzie 100 tys. egzemplarzy i miała być bezpłatnie rozpowszechniana wśród ludności Królestwa Polskiego przez osoby urzędowe i urzędy gminne²⁹.

Po przyjeździe na Syberię włościanie Polacy musieli przyzwyczaić się do nowych warunków gospodarczych, kulturalnych i klimatycznych. Pewne grupy Polaków osiedlały się na syberyjskiej wsi jeszcze podczas zesłań po powstaniu styczniowym, jednak ani jedna osada wyłącznie polska w tym czasie nie powstała. Związane było to z tym, że po powstaniu zabajkalskim w 1866 r.³⁰ wydano zarządzenie, zgodnie z którym w żadnej wsi, gminie, mieście czy okręgu liczba zesłańców politycznych nie mogła przekroczyć 10% ogólnej liczby mieszkańców³¹.

Pomimo że wśród zesłańców było sporo chłopów, którzy nierzadko dobrze radzili sobie na roli, to jednak wszyscy oni posiadali cechę charakterystyczną dla zesłańców postyczniowych, a mianowicie ciągłe przeciwstawianie się procesom asymilacyjnym. Polacy przez cały czas marzyli o powrocie do ojczyzny. Po kilku amnestiach zesłańcy, którzy dożyli tego czasu i mieli możliwość powrotu – wrócili do ojczyzny. Jednak zdarzało się, że nie zawsze oczekiwano ich w ojczyźnie, a władze z kolei utrudniały powrót do guberni Kraju Zachodniego, dlatego nierzadkie były przypadki powrotów na Syberię, ale już w charakterze „przesiedleńców polskich”. Właśnie w taki sposób, z byłych zesłańców postyczniowych i ich potomków, w 1893 r. została utworzona pierwsza wieś polska na Syberii – Despotzinowka³².

W literaturze i archiwach najwięcej zostało opisanych sytuacji związanych z powstaniem polskiej wsi Wierszyna, składającej się z przesiedleńców z Zagłębia. Wiele ciekawych spostrzeżeń dotyczących kontaktów ludności polskiej z mieszkańcami Syberii, Rosjanami i Buriatami znajdujemy we wspomnieniach i w prasie z tego okresu³³.

Najważniejszym jednak warunkiem dla polskich osadników, pragnących zachować ich język i świadomość narodową, było istnienie budynku kościoła rzym-

²⁹ Archiwum Państwowe w Lublinie, Lubelski Urząd Gubernialny do Spraw Włościańskich, sygn. 374, Broszura „Przesiedlenie za Ural w 1913 roku”, s. 33.

³⁰ Powstanie, zorganizowane przez polskich zesłańców styczniowych (ok. 700 osób), skazanych na katorgę przy budowie drogi, niedaleko chińskiej granicy, nad jeziorem Bajkał, wybuchło 24 czerwca 1866 r. przeciwko wojskom rosyjskim. Celem zrywu powstańczego było przedostanie się do Chin. Z przyczyn złej organizacji i słabego uzbrojenia powstanie zostało stłumione 28 czerwca 1866 r. pod Miszyczą. Czterystu jego uczestnikom obostrzono wymiar kary. Zob. E. Niebelski, „Lepsza nam kula niżli takie życie!” *Polskie powstanie nad Bajkałem w 1866 roku*, PAN Oddział w Lublinie, Lublin 2016.

³¹ РГИА, ф. 1286 (Департамент полиции исполнительной МВД), оп. 25 (18864 г.), д. 1513 (Об устройстве польских переселенцев в Западной Сибири 1864 г.), л. 97 об.

³² РГИА, ф. 91 (Вольное экономическое общество 1754-1922 гг.), оп. 1, д. 150, л. 61-62.

³³ M. Głuszkowski, *Buriaci i ich kultura w oczach polskich osadników – mieszkańców wsi Wierszyna na Syberii*, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 19/2015, ss. 173-186.

skokatolickiego w ich wsi lub w pobliżu. Kościoły we wsiach powstawały dzięki inicjatywom mieszkańców, ale nie bez trudności. Szczególnie trudny był okres do Ukazu tolerancyjnego cara Mikołaja II z 17 (28) kwietnia 1905 r. Nierzadko włościanie polscy po kilku miesiącach, a nawet latach zamieszkania w nowym miejscu prosili władze o możliwość przemieszczenia się do wsi, gdzie mieszkali rodacy i tam, gdzie był kościół. Natomiast od momentu rozpoczęcia reformy agrarnej Piotra Stołypina władze, a szczególnie Urząd Przesiedleńczy, zaczęli w polskich osadnikach widzieć „ważny element” i dlatego dofinansowały budowę kilkunastu kościołów i kaplic w syberyjskich wioskach.

Ożywieniu życia katolików syberyjskich sprzyjały misje katolickie. Ważną rolę odegrała w 1909 r. pierwsza pasterska wizytacja parafii syberyjskich przez biskupa sufragana mohylewskiego ks. Jana Cieplaka. Wizyta wykryła istniejące problemy syberyjskich katolików, a zwłaszcza nawet nie tyle brak kościołów, ile brak księży do posługi przy istniejących kościołach i kaplicach³⁴. Pomędzy księżmi wykonującymi posługę w europejskiej części Rosji i księżmi służącymi na Syberii istniała wyraźna różnica w ich materialnym zabezpieczeniu. Kapłani europejscy otrzymywali wynagrodzenie od skarbu państwa „w zamian za odebrane w latach 40. i 60. XIX wieku rzymskokatolickiemu duchowieństwu majątki nieruchomości i kapitały”. Na Syberii natomiast księża utrzymywali się tylko z ofiarności swoich parafian, tzn. z ich datków na tacę. Biorąc pod uwagę biedę włościan w pierwszych latach po przesiedleniu, księża prowadzili często głodowe życie³⁵.

Wszystko to demoralizowało duchowieństwo na wsi, gdzie dochodziło do częstych przypadków pijaństwa księży. Urząd Przesiedleńczy i jego naczelnik hrabia Grigorij Glinka starali się wyasygnować niezbędne kwoty na utrzymanie księży oraz pokrycie wyjazdów do oddalonych wsi, co jednak bez dodatkowego wsparcia rządu było niemożliwie. Grigorij Glinka niejednokrotnie próbował skłonić Rząd oraz Dumę Państwową do niezwłocznego rozstrzygnięcia tego problemu. W liście do dyrektora Departamentu Spraw Duchownych Obcych Wyznań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Glinka przekonywał go do poparcia prośby metropolity w sprawie pomocy księżom syberyjskim, argumentując w następujący sposób:

[...] naszą polityką nie zachęcimy katolików do Cerkwi prawosławnej, lecz tylko spychamy ich na drogę totalnej niewiary, przestępnego dla państwa sekciarstwa i zezwierzęcenia. W szczególności to ciężko odbije się dla nas na kresach dalekowschodnich, gdzie każda odmowa w podtrzymaniu mieszkańców rosyjskich – chociażby i katolików – służyć będzie tylko na korzyść innoplemieńców rasy żółtej³⁶.

³⁴ *Wspomnienia z Misji oo. Redemptorystów. Rok 1908*, Mościska 1909, ss. 22-25.

³⁵ РГИА, ф. 821 (Департамент Духовных Дел Иностранных Исповеданий), оп. 128(1910-1917 гг.), д. 214, л. 3,4; д. 26, л. 90; д. 960, л. 6; д. 680, л. 184.

³⁶ РГИА, ф. 391 (Переселенческое Управление МЗ), оп. 3 (1906-1909 гг.), д. 1812, л. 105-106.

Fot. 3. Kościół rzymskokatolicki na stacji Tajga guberni tomskiej (około 1912 r.)
Źródło: zbiory prywatne Wasyla Chaniewicza.

Premier Piotr Stołypin natomiast uporczywie tłumaczył, że priorytetem państwowym jest wspieranie państwowej Cerkwi prawosławnej, dopuszczając jedynie dofinansowanie duchowieństwa rzymskokatolickiego na Syberii z niewykorzystanych kwot przeznaczonych dla duchowieństwa prawosławnego. Po wykorzystaniu wszystkich środków do przekonania rządu, Grigorij Glinka zwrócił się do metropolity arcybiskupa mohylewskiego Wincentego Kluczyńskiego z propozycją włączenia do tej akcji duchowieństwa, które opiekuje się przesiedleńcami, w tym także duchowieństwa rzymskokatolickiego Królestwa Polskiego. Jednak problem ten nie został rozwiązany z powodu rozpoczęcia pierwszej wojny światowej³⁷.

³⁷ РГИА, ф. 826 (Канцелярия Митрополита Римско-Католических Церквей в России МВД), оп. 1(1808-1926 гг.), д. 1951, л. 86-87; ф. 391, оп. 5 (1913-1915 гг.), д. 1234, л. 226-227.

Napływ ludności wiejskiej z guberni polskich do guberni syberyjskich jeszcze bardziej nasilił się podczas pierwszej wojny światowej, ale byli to już uchodźcy wojenni. Z Królestwa Polskiego przybyło 110 601 osób. Włościanie osiedlali się najczęściej we wsiach guberni tobolskiej i w obwodzie akmolińskim. Jeszcze więcej uchodźców pochodziło z guberni Kraju Północno-Zachodniego³⁸.

W latach 1885-1914 na Syberii powstało około 60 wiosek zamieszkałych przez Polaków. Najwięcej osad zostało założonych przez przesiedleńców z guberni Kraju Północno-Zachodniego – z guberni grodzieńskiej (np. znana wieś Bielostok w guberni tomskiej), z guberni mińskiej (Mińsk-Dworiański w guberni tobolskiej), z guberni wileńskiej, grodzieńskiej i witebskiej (Wilenka, Witebka, Polski Wysielok i Kanok w guberni jenisejskiej)³⁹.

Jeżeli chodzi o liczebność osadników polskich, to w okresie od 1896 do 1914 r. z Królestwa Polskiego na Syberię przesiedliło się prawie 9 000 osób. Trudna jest do określenia liczba Polaków, którzy przesiedlili się z ziem zabranych na Syberię, ponieważ z danych statystycznych wynika, że: z guberni Kraju Północno-Zachodniego, określanych jako „gubernie z przewagą ludności białoruskiej”, wyjechało 465 251 osób, natomiast z guberni Kraju Południowo-Zachodniego określanych jako „gubernie z przewagą ludności ukraińskiej”, wyjechało 1 427 652 osób. Badając istniejące spisy przesiedleńców, trudno na podstawie brzmienia nazwiska i informacji o wyznaniu wyrokować o narodowości, natomiast na podstawie danych o polskich wioskach na Syberii można wnioskować, że liczba przesiedlonych z ziem zabranych wynosi ok. 25 tys. osób, zatem ogólna liczba polskich przesiedleńców na Syberii wynosi ok. 34 tys. osób⁴⁰.

Po rewolucji październikowej 1917 r. i repatriacji większej części Polaków do ojczyzny w latach 1921-1924 polską wieś na Syberii czekały trudne czasy.

Ze sprawozdania Polskiego Biura Narodowego Komitetu Oświaty (Narkomprosu) z 1924 r. wynikało, że większość ludności polskiej na terenie Syberii zamieszkuje wioski, ponieważ ta ludność w mniejszym stopniu skorzystała z repatriacji do Polski w odróżnieniu od Polaków zamieszkujących syberyjskie miasta. Podkreślano, że polska ludność wiejska na Syberii w mniejszym stopniu jest przygotowana do życia „w nowej rzeczywistości socjalistycznej” i przeszkadzają jej w tym przede wszystkim księża i instytucje kościelne. Zalecano, aby zwracano szczególną uwagę na zakładanie narodowościowych szkół we wsiach zamieszkałych przez Polaków⁴¹.

³⁸ M. Korzeniowski, M. Mądzik, D. Tarasiuk, *Tułaczy los. Uchodźcy polscy w imperium rosyjskim w latach pierwszej wojny światowej*, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, ss. 34-35.

³⁹ РГИА, ф. 826. (Канцелярия Митрополита Римско-Католических Церквей в России МВД), оп. 1(1808-1926 гг.), д. 1951, с. 190, 194-207, 218-220; д. 1799, ss. 73-74.

⁴⁰ Л. Ф. Складов, *Переселение и землеустройство в Сибири в годы столыпинской аграрной реформы*, Изд-во Ленинградского университета, Ленинград 1962, с. 157-158.

⁴¹ Российский государственный архив социально-политической истории, ф. 63 (Документы секретариата Польбюро при ЦК ВКП(б) 1919-1924 гг.), оп. 1, д. 2111, л. 6.

Prowadzona przez władze radzieckie polityka kolektywizacji szczególnie dotknęła narodowościowe wioski, w tym polskie wsie na Syberii. Przede wszystkim w wyniku zorganizowania kołchozów zlikwidowane zostały polskie chutory, uważane przez władze za „pozostałości prywatnej kapitalistycznej własności”. Polskie chutory szczególnie liczne były w obwodzie omskim i okręgu tomskim. W 1929 r. zaczęto wysiedlać z nich Polaków do większych wsi rosyjskich, a ich ziemie przekazywać do nowo powstałych kołchozów. Większość jednak z przesiedlonych nie pozostawała na wsi, a wyjeżdżała do miast⁴².

Od 1929 r. można zauważyć rozpoczęcie szczególnie trudnego okresu represji wobec Kościoła rzymskokatolickiego, chociaż walka z religią zapoczątkowana była jeszcze wcześniej. 23 stycznia 1918 r. wydano dekret „O rozdzieleniu Kościoła od państwa”. Efektem tego dekretu było masowe zamykanie kościołów oraz przesładowania duchownych i wiernych. Zgodnie z art. 65 Konstytucji RSFSR z 1918 r., wszyscy księża zostali pozbawieni praw politycznych, z prawem wyborczym łącznie. Zabroniono nauczania religii nie tylko w szkołach, ale także domowego wychowania dzieci przez rodziców w duchu religijnym⁴³.

W 1931 r. oskarżono o działalność kontrewolucyjną i osadzono w łagrze administratora Wikariatu Apostolskiego Syberii Zachodniej ks. Juliana Grońskiego. Zastąpił go ks. Hieronim Cerpento. Podczas swej posługi niejednokrotnie był więziony. 24 czerwca 1936 r. Wojenny Trybunał Syberyjskiego Okręgu Wojskowego w Krasnojarsku skazał go na 10 lat więzienia. W akcie oskarżenia napisano, że „przy kościele organizował kontrewolucyjne grupy i aktywnie prowadził robotę szpiegowską na korzyść wywiadu polskiego”. W styczniu 1938 r. ks. Hieronim Cerpento został skazany na śmierć przez rozstrzelanie „za związek z polskim sztabem generalnym i Watykanem oraz za to, że przez szereg lat prowadził kontrewolucyjną powstańczą działalność w polskich koloniach na Syberii”. Wraz z ks. Cerpento aresztowano w Krasnojarsku grupę parafian i także ich skazano na karę śmierci. Wyrok wykonano 18 stycznia 1938 r.⁴⁴

Po drugiej wojnie światowej zachowało się przynajmniej 30 wsi polskich na Syberii, jednak w latach 70. XX wieku w wyniku polityki likwidowania „wsi nieperspektywicznych” większość polskich wsi przestała istnieć. Ich mieszkańcy wyjeżdżali do dużych miast syberyjskich, a nierzadko potomkowie dobrowolnych osadników łączyli się z potomkami zesłańców polskich, zakładając nowe rodziny. Największe grupy potomków polskich włościan dobrowolnych osadników pozostały w Tiumeniu, Omsku, Tomsku, Krasnojarsku, Abakanie i Irkucku.

⁴² O. A. Озерова, *Поляки Западной Сибири в условиях проведения чрезвычайной политики в 1920-е-1930-е годы*, Монография, КнигоГрад, Омск 2014, с. 77-78.

⁴³ O. И. Чистяков, *Конституция РСФСР 1918 года*, (изд-е 2 перераб.) „Зерцало-М”, Москва 2003, с. 134.

⁴⁴ R. Dzwonkowski, *Losy duchowieństwa katolickiego w ZSRR, 1917-1939. Martyrologium*, Seria „Źródła i Monografie”, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1998, s. 189.

Fot. 4. Kościół rzymskokatolicki we wsi Bielostok obwodu tomskiego (2005 r.)
Źródło: zbiory prywatne Sergiusza Leończyka.

Fot. 4. Zbór ewangelicki w polskiej wsi Znamienka Republiki Chakaskji (2002 r.)
Źródło: zbiory prywatne Sergiusza Leończyka.

Z przeprowadzonych badań wynika, że pragnienie posiadania własnego kawałka ziemi, która wyżywi rodzinę, było tak silne, że zmuszało polskich chłopów do wyjazdu nie tylko za ocean do Brazylii, ale również do dalekiej i mało znanej Syberii. Na przełomie XIX i XX wieku władze rosyjskie nie tylko nie sprzyjały takim pomysłom, ale zabezpieczały się przed nimi środkami administracyjnymi, uznając tworzenie polskich enklaw włościańskich na Syberii za niepożądane. Polacy stanowili zagrożenie, ponieważ ich wolnomyślność wpływała na wzrost separatyzmu syberyjskiego. Celowo ograniczano w jednej miejscowości liczebność zesłańców po powstaniu styczniowym, których osiedlano we wsiach syberyjskich do kwoty nieprzekraczającej 10% mieszkańców wsi.

Dopiero w wyniku reformy włościańskiej, rozpoczętej przez premiera Piotra Stołypina, zajmujący się procesami kolonizacji Urząd Przesiedleńczy zauważył pozytywny wpływ polskich włościan na rozwój agrarny Syberii i zaczął zapraszać rodziny chłopskie z Królestwa Polskiego, stwarzając na miejscu dogodne warunki, a przede wszystkim to, co najbardziej skłaniało Polaków do przesiedlania się – przyzwalając na obecność Kościoła rzymskokatolickiego.

Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja w Kraju Zachodnim. Tu zarówno władze miejscowe, jak i władze centralne były zainteresowane emigracją na Syberię polskich włościan z „rdzennych ziem ruskich”. Głównym zadaniem rządu było niedopuszczenie do wyjazdu ludności prawosławnej – Rosjan, Ukraińców i Białorusinów oraz pozbycie się „polskiego elementu”. W wyniku tej dwuznacznej polityki na Syberii najpierw powstawały wsie złożone z polskich przesiedleńców z Kraju Zachodniego, a dopiero po 1906 r. – z Królestwa Polskiego.

Obecnie na terenie Syberii zostało tylko siedem wiosek polskich, w czterech z nich działają organizacje polonijne, kościoły i szkoły polonijne. Są to: Wierszyna (odwód irkucki), Znamienka (Republika Chakasja), Biełostok (obwód tomski) oraz Despotzinowka (obwód omski)⁴⁵.

Literatura

W języku polskim

Archiwum Państwowe w Lublinie, Lubelski Urząd Gubernialny do Spraw Włościańskich, sygn. 369, Lubelski Gubernialny Urząd do Spraw Włościańskich, sygn. 374.

Archiwum Państwowe w Łodzi, Piotrkowski Gubernialny Urząd Spraw Włościańskich, vol. 547.

Archiwum Państwowe w Radomiu, Kancelaria Gubernatora Radomskiego, sygn. 656:1885 r. Dzwonkowski R., *Losy duchowieństwa katolickiego w ZSRR, 1917-1939. Martyrologium*, Seria „Źródła i Monografie”, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1998.

⁴⁵ Dane FPNKA „Kongres Polaków w Rosji” (m. Moskwa).

- Głuszkowski M., *Buriaci i ich kultura w oczach polskich osadników – mieszkańców wsi Wierszyna na Syberii*, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 19 /2015.
- Grabski W., *Materiały w sprawie włościańskiej*, t. I, Gebethner i Wolff, Warszawa 1907.
- Groniowski K., *Kwestia agrarna w Królestwie Polskim*, PWN, Warszawa 1966.
- Janicki S., *Stosunki rolnicze Królestwa Kongresowego*, Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Koronnych, Warszawa 1918.
- Kijas A., *Polacy na Uniwersytecie Charkowskim 1805-1917*, PTPN, Poznań 2008.
- Korzeniowski M., Mądziak M., Tarasiuk D., *Tułaczy los. Uchodźcy polscy w imperium rosyjskim w latach pierwszej wojny światowej*, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
- „Kraj” 18/1904.
- Kuczyński A., *Syberia. 400 lat polskiej diaspory. Zesłania, martyrologia i sukces cywilizacyjnej Polaków. Rys historyczny. Antologia*, Wyd. Kubajak, Krzeszowice 2007;
- Kuczyński A. (red.), *Polacy w nauce, gospodarce i administracji Syberii w XIX i na początku XX wieku*, Silesia, Wrocław 2007;
- Kuczyński A., Marczyk M. (red.), *Polacy w nauce i kulturze Tomaska oraz Syberii Zachodniej*, Wyd. Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
- Łukawski Z., *Ludność polska w Rosji 1863-1914*, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978.
- Masiarz W., *Dobrowolne osiedlanie się Polaków na Syberii od XVIII do początku XX wieku*, „Almanach Historyczny” 17/2015, z. 1.
- Masiarz W., *Migracja chłopów polskich na Syberię w końcu XIX i na początku XX wieku*, w: A. Kuczyński (red.), *Syberia w historii i kulturze narodu polskiego*, Silesia, Wrocław 1998.
- Niebelski E., *„Lepsza nam kula niżli takie życie!” Polskie powstanie nad Bajkałem w 1866 roku*, PAN Oddział w Lublinie, Lublin 2016.
- Nowiński F., *Polacy na Uniwersytecie Petersburskim w latach 1832-1884*, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986.
- Oleńczak P., *Twierdza Modlin w latach 1830-1915. Aspekty polityczne, militarne i społeczne*, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorzczak, Warszawa 2009.
- Pilch A. (red.), *Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII-XX w.)*, PWN, Warszawa 1984.
- Sprawozdanie warszawskiego generał-gubernatora, generała piechoty hrabiego Szuwałowa o sytuacji Królestwa Polskiego*, w: S. Wiech (oprac.), *Warszawscy generałowie-gubernatorzy o sytuacji społeczno-politycznej Królestwa Polskiego. Raporty Albiedyńskiego i Szuwałowa z lat 1881 i 1896*, Wyd. UJK, Kielce 2007.
- Wieczorkiewicz P., Bazylow L., *Historia Rosji*, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2006.
- Wspomnienia z Misji oo. Redemptorystów. Rok 1908*, Mościska 1909.

W języku rosyjskim

Азиатская Россия, Санкт-Петербург 1914, Т.1.

Волков Л., *Итоги польско-русского примирения*, Москва 1898.

- „Вопросы колонизации”, Санкт-Петербург, 2/1907.
- Галеткина Н., *Вершина: возникновение и начальный этап истории польского сибирского села*, „Тальцы” 4(27)/2005.
- Галеткина Н.Г., *Польская переселенческая деревня в бурятском окружении: проблемы взаимодействия*, в: *Россия и Восток*, Ч. 3, ЧГУ, Челябинск 1995.
- Долбилов М., Миллер А. (red.), *Западные окраины Российской Империи, Новое литературное обозрение*, Москва 2007.
- Масярж В., *Польская деревня Вершина*, „Поляки в Сибири. Научно-информационный бюллетень Гуманитарного общественно-научного центра”, Иркутск 1995.
- Огановский Н.Р., *Народное хозяйство Сибири*, Москва 1922.
- Островский Л., *Поляки в Западной Сибири (1890-1930-е годы)*, Издательство Новосибирского государственного университета, Новосибирск 2011.
- Озерова О.А., *Поляки Западной Сибири в условиях проведения чрезвычайной политики в 1920-е-1930-е годы*, Монография, КнигоГрад, Омск 2014.
- Российский государственный исторический архив (РГИА), Ф. 91. Оп. 1. Д. 150; Ф. 391. Оп. 2. Д. 81, 839; Оп. 3. Д. 1812; Оп. 5. Д. 1234; Ф. 821. Оп. 128. Д. 21, 26, 680, 960; Ф. 826. Оп. 1. Д. 1951; Ф. 826. Оп. 1. Д. 1951; Ф. 1284. Оп. 190. Д. 136; Ф. 1341. Оп. 107. Д. 408 (1861 г.). Ф. 1286 Оп. 25. Д. 1513. (Об устройстве польских переселенцев в Западной Сибири 1864 г.).
- Российский государственный архив Дальнего Востока, Ф. 87. Оп. 1. Д. 287. (Приморский военный губернатор П.В. Казакевич – генерал-губернатору Восточной Сибири М.С. Корсакову (24 июня 1864 г.).
- Российский государственный архив социально-политической Истории, Ф. 63. Оп. 1. Д. 2111.
- Ставровский Я.Ф., Алексеев В.В., *Переселения в Сибири*, Санкт-Петербург 1906.
- Скляр Л.Ф., *Переселение и землеустройство в Сибири в годы столыпинской аграрной реформы*, Изд-во Ленинградского университета, Ленинград 1962.
- Суворин А.С., *Дневник*, Текстологическая расшифровка Роскиной Н.А. Подготовка текста Рейфилда Д. и Макаровой О.Е., Москва 1992
- Чистяков О.И., *Конституция РСФСР 1918 года*, (изд-е 2 перераб.) «Зерцало-М», Москва 2003.
- Чуркин М.К., *Переселения крестьян черноземного центра Европейской России в Западную Сибирь во второй половине XIX – начале XX вв.: детерминирующие факторы миграционной мобильности и адаптации*, Изд-во ОмГПУ, Омск 2006.
- Щебальский П.К., *Русская область в Царстве Польском*, «Русский вестник» 6/1883.
- Шостакович Б.С., *Феномен польско-сибирской истории (XVII в. – 1917 г.). Основные аспекты современных научных трактовок, результатов и задач дальнейшей разработки темы*, Издательство МИК, Москва 2015.